

RECYCLING 2026

**Cirkulární ekonomika ve stavebnictví,
recyklace a využívání
druhotných stavebních materiálů**

sborník přednášek 28. ročníku konference

záštitu nad konferencí převzali:

Brno 16. – 17. dubna 2026

Sborník je určen účastníkům konference

RECYCLING 2026

**" Cirkulární ekonomika ve stavebnictví, recyklace a využívání
druhotných stavebních materiálů "**

Za obsahovou a jazykovou správnost odpovídají autoři jednotlivých příspěvků.
Odborné příspěvky ve sborníku byly recenzovány.

Sestavil : doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.
Název : **RECYCLING 2026 - Cirkulární ekonomika ve stavebnictví,
recyklace a využívání druhotných stavebních materiálů**
Datum : duben 2026
Počet stran: 133
Počet výtisků: 165
Vydal : **Vysoké učení technické v Brně**
Fakulta strojního inženýrství
ve spolupráci s Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR
Tisk: Tribun EU s.r.o., Brno

© VUT Brno 2026
ISBN 978-80-214-6410-0

OBSAH

	str.
Seznam a adresář členů ARSM – právnických osob	3
<i>Miroslav Škopán</i> Možnosti a limity náhrady přírodního kameniva recyklovaným minerálním stavebním a demoličním odpadem	4
<i>Vojtěch Václavík a kol.</i> Vlastnosti betonového recyklátu pro využití ve stavebnictví	10
<i>Radomír Rucki</i> Recyklované kamenivo v pohledovém betonu a speciální průmyslové podlaze	18
<i>Rudolf Hela, Klára Křížová</i> Požadavky na vlastnosti cihelných a betonových recyklátů a betonů z nich vyrobených	26
<i>Magdalena Zimová, Eva Čurdová</i> Přístupy k hodnocení nebezpečných látek ve stavebních a demoličních odpadech	33
<i>Petr Kohout</i> Testování environmentální kvality recyklátů – ověřování shody výsledků analytických laboratoří	36
<i>Veronika Sojková</i> Keramické recykláty mezi legislativou, technologií a realitou demolice	42
<i>Ladislav Bukovský</i> Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - opatření k minimalizaci dopadů v projektové dokumentaci	47
<i>Tereza Pavlů, Jan Pešta</i> Metodika pro předdemoliční audit a představení aplikace na tvorbu předdemoličního auditu	51
<i>Magdalena Uhlířová, Jan Pešta, Tereza Pavlů</i> Možnosti pro opětovné použití výrobku – příklady ze zahraničí	60
<i>Tereza Pavlů, Jan Pešta</i> Alternativní příměsi do betonu a jejich role při snižování uhlíkové stopy	66
<i>Marie Suchanová</i> Laboratoř jako partner cirkulárního stavebnictví	76
<i>Jiří Fiala</i> Druhý život betonu: recyklované kamenivo jako cesta k udržitelnosti	84

<i>Dušan Stehlík</i> Analýza sledování technických a environmentálních požadavků pro využití výkopové zeminy ve stavebnictví	89
<i>Zdeněk Prošek, Aleš Palička, Pavel Tesárek</i> Využití plazmaticky ošetřeného odpadního skla z fotovoltaických panelů jako náhrady cementu v cementovém kompozitu	94
<i>Jiří Frühbauer, Jaroslav Kašpárek, Miroslav Škopán</i> Energetické aspekty drcení recyklátu SDO při predikování pomocí laboratorních testů	100
<i>George Karra'á, Anton Handal, Zuzana Kršková</i> Mechanochemická aktivace recyklovaného skla z foto-voltaických panelů jako příměsí do cementových kompozitů	108
Reklamy v závěru sborníku	116

VYUŽITÍ PLAZMATICKY OŠETŘENÉHO ODPADNÍHO SKLA Z FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ JAKO NÁHRADY CEMENTU V CEMENTOVÉM KOMPOZITU

USE OF PLASMA-TREATED WASTE GLASS FROM PHOTOVOLTAIC PANELS AS A CEMENT REPLACEMENT IN A CEMENTITIOUS COMPOSITE

doc. Ing. Zdeněk Prošek, Ph.D., Ing. Aleš Palička, Ph.D., doc. Ing. Pavel Tesárek, Ph.D.

Fakulta stavební ČVUT v Praze, zdenek.prosek@fsv.cvut.cz

Abstract

This paper investigates the potential use of micronized waste glass from photovoltaic panels as a partial cement replacement in cementitious composites. The micronized waste glass contains residual metallic impurities, particularly aluminum and copper, originating from the photovoltaic panels, which negatively influence the mechanical properties of the resulting composite. The presence of these impurities was identified by electron microscopy in combination with energy-dispersive spectroscopy. The study explores the application of plasma treatment as a method for modifying the surface properties of the micronized waste glass and mitigating these adverse effects. In the experimental program, mixtures with 10 and 20 wt.% cement replacement by treated and untreated micronized waste glass were prepared and tested. The results demonstrate a positive effect of plasma treatment on the mechanical properties, particularly compressive strength and flexural tensile strength.

1. Úvod

V posledních letech roste tlak na snižování environmentálních dopadů stavebnictví, především v souvislosti s vysokou materiálovou a energetickou náročností výroby cementu. Portlandský cement patří mezi klíčové složky cementových kompozitů, avšak jeho výroba je současně spojena s významnými emisemi CO₂ a vysokou spotřebou přírodních surovin. Jednou z cest, jak omezit ekologickou stopu cementových materiálů, je částečná náhrada cementu vhodnými druhotnými surovinami, které jsou schopny v matrici působit jako jemné plnivo nebo vykazovat pucolánovou aktivitu. Mezi perspektivní materiály v tomto směru patří i jemně mleté odpadní sklo. Při dostatečně malé velikosti částic může skelný prášek reagovat s hydroxidem vápenatým uvolňovaným během hydratace cementu a podílet se na tvorbě sekundárních hydratačních produktů typu C-S-H, čímž může přispět ke zhutnění mikrostruktury a zlepšení vybraných mechanických vlastností kompozitu. Vedle toho může současně působit také jako mikroplnivo, které vyplňuje pórový prostor a ovlivňuje strukturu cementové matrice [1, 2].

Zvláštní pozornost je v současnosti věnována odpadnímu PV sklu získanému z fotovoltaických panelů po ukončení jejich životnosti. S rostoucím objemem vyřazovaných fotovoltaických modulů totiž vzniká nový specifický proud odpadu, jehož význam bude v následujících letech dále narůstat. Recyklace těchto panelů je technicky i ekonomicky náročná, avšak vzhledem k vysokému podílu skla v jejich skladbě představuje právě skleněná frakce zajímavý potenciál pro další materiálové využití. Dosavadní výzkumy ukazují, že sklo z fotovoltaických panelů lze v cementových materiálech využít, nicméně jeho vlastnosti se mohou lišit od běžného obalového či tabulového skla, a to zejména v závislosti na způsobu demontáže, čistotě recyklátu a přítomnosti doprovodných nečistot. Právě standardizace úpravy a

následného využití PV skla je dnes považována za jednu z důležitých podmínek jeho širší aplikace ve stavebnictví [3, 4].

V případě mikromletého odpadního skla z fotovoltaických panelů však nelze hodnotit pouze samotný vliv skelné fáze. Významným faktorem je také přítomnost reziduálních příměsí pocházejících z konstrukce panelů a z procesu jejich zpracování. Recyklát z PV skla často obsahuje zbytky hliníku a mědi. Uvedené složky mohou v alkalickém prostředí cementové pasty nepříznivě ovlivňovat průběh hydratace i tvorbu výsledné mikrostruktury. U hliníku je problematická především jeho případná kovová forma, která může v silně alkalickém prostředí čerstvé cementové matrice reagovat s vodou a hydroxidovými ionty za vývoje vodíku. Tato reakce může vést ke vzniku pórů, nárůstu objemových změn a v konečném důsledku ke snížení pevnosti a homogenity kompozitu. Uvedený mechanismus je dobře známý například u systémů obsahujících reaktivní kovový hliník nebo hliníkové částice [5, 6, 7]. Negativní účinek mědi je v literatuře spojován zejména s jejím působením v iontové dostupné formě. Bylo opakovaně prokázáno, že ionty Cu^{2+} mohou zpomalovat ranou hydrataci portlandského cementu, prodlužovat indukční periodu a ovlivňovat vývoj hydratačního tepla. Důsledkem může být zpomalený nárůst raných pevností a změny v mikrostrukturu matrice. Je však třeba dodat, že konkrétní míra tohoto vlivu závisí na chemické formě mědi a její koncentraci. V případě recyklovaného skla z fotovoltaických panelů proto nelze předpokládat univerzální mechanismus bez detailní materiálové analýzy [8, 9].

S ohledem na uvedené skutečnosti je zřejmé, že pro efektivní využití mikromletého odpadního skla z fotovoltaických panelů jako částečné náhrady cementu není rozhodující pouze jeho jemnost a potenciální pucolánová aktivita, ale také stav a chemická povaha jeho povrchu. Právě z tohoto důvodu se jako vhodný nástroj jeví plazmatická úprava povrchu, která umožňuje modifikovat zejména nejrchnější vrstvy částic bez významného zásahu do jejich objemových vlastností. Účinek plazmatického ošetření je obecně spojován s odstraněním části povrchových nečistot, zvýšením smáčivosti, nárůstem povrchové energie a vznikem nových funkčních skupin na povrchu materiálu, což může vést ke zlepšení interakce mezi částicemi skla a hydratující cementovou maticí. U skelných materiálů může takto aktivovaný povrch vykazovat vyšší afinitu k hydratačním produktům, a tím přispívat ke kvalitnějšímu vytvoření přechodové zóny mezi částicí a cementovým tmelem. V případě odpadního skla z fotovoltaických panelů lze navíc předpokládat, že plazmatické ošetření může alespoň částečně omezit nepříznivé působení povrchově vázaných kontaminantů, případně změnit charakter jejich interakce s alkalickým prostředím cementové pasty. Výsledkem tak může být homogennější mikrostruktura kompozitu a příznivější vývoj jeho mechanických vlastností. Dosavadní studie zaměřené na plazmaticky upravený skelný prášek potvrzují, že tato metoda může vést ke zlepšení chování cementových kompozitů, zejména z hlediska mikrostruktury a pevnostních parametrů [10, 11, 12].

Předkládaný příspěvek se proto zabývá využitím mikromletého odpadního skla z fotovoltaických panelů jako částečné náhrady cementu v cementovém kompozitu se zvláštním důrazem na vliv plazmatického ošetření. Experimentálně byly sledovány směsi s 10 a 20 hm. % náhrady cementu ošetřeným a neošetřeným mikromletým odpadním sklem. Hodnocen byl především vliv této úpravy na mechanické vlastnosti kompozitu, konkrétně na pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu.

2. Experiment

Experiment byl proveden na cementových pastách, ve kterých byla část cementu nahrazena mikromletým odpadním sklem získaným recyklací fotovoltaických panelů po ukončení jejich životnosti. Jako pojivo byl použit portlandský cement CEM I 42,5 R ze závodu v Radotíně. Mikromleté odpadní sklo bylo připraveno ze skleněné frakce vyřazených fotovoltaických panelů. Pomocí elektronové mikroskopie v kombinaci s EDS analýzou byla v materiálu potvrzena přítomnost reziduálních nečistot, zejména hliníku a mědi (Obr. 1), které mohou ovlivňovat průběh hydratace cementu i výsledné vlastnosti kompozitu. Průměrná velikost částic skelného prášku $D[4,3]$ činila $35,9 \mu\text{m}$. Připravena byla referenční směs bez náhrady a dále směsi s 10 a 20 hm. % náhrady cementu mikromletým odpadním sklem. U všech směsí byl zachován stejný vodní součinitel 0,35. Jednotlivé složení směsí je uvedeno v tabulce 1. Část mikromletého odpadního skla byla před přípravou směsí podrobena plazmatické úpravě s cílem modifikovat povrch částic a omezit vliv povrchových nečistot. Ošetření bylo provedeno radiofrekvenčním plazmatem v nízkotlakém systému AK 400 (Roth & Rau) při tlaku 15 Pa, výkonu 600 W a teplotě nepřesahující $50 \text{ }^\circ\text{C}$. Doba jednoho cyklu činila 5 minut. Úprava probíhala v prostředí kyslíku (O_2) a vodíku (H_2). Pro dosažení rovnoměrnějšího ošetření byl proces čtyřikrát opakován, přičemž mezi jednotlivými cykly byl prášek promíchán.

Obr. 1: Mikroskopické snímky odpadního PV skla před a po procesu plazmatické úpravy s identifikovanými nečistotami: A: bez úpravy, B: úprava v kyslíkové atmosféře, C: úprava ve vodíkové atmosféře, detektor BSE, horní řada: zvětšení 150 x, spodní řada: zvětšení 2k x.

Tab. 1: Složení testovaných směsí.

Ozn.	CEM 42,5R [%]	Odpadní mikromleté sklo [%]	Vodní součinitel w/b [-]	Ošetření	Objemová hmotnost po 28 dnech [kg/m ³]
REF	100	0	0,35	-	2075 ± 15
PV10	90	10	0,35	-	1631 ± 18
PV20	80	20	0,35	-	1564 ± 8
PV10_O	90	10	0,35	O ₂ plazma	1979 ± 30
PV20_O	80	20	0,35	O ₂ plazma	2011 ± 16
PV10_H	90	10	0,35	H ₂ plazma	2014 ± 15
PV20_H	80	20	0,35	H ₂ plazma	2044 ± 36

Zkušební tělesa byla vyrobena ve formě trámečků o rozměrech 20 × 20 × 100 mm, vždy tři kusy od každé směsi. Po 24 hodinách byla odformována a následně uložena do vodní lázně při teplotě 22 ± 1 °C až do stáří 28 dní, kdy byly dále destruktivně testovány pro zjištění pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku. Pevnost v tahu za ohybu byla stanovena třibodovou ohybovou zkouškou na hydraulickém lisu Heckert FP100. Zatěžování probíhalo při konstantní rychlosti posunu 0,5 mm/min a vzdálenost podpor činila 90 mm. V průběhu zkoušky byla zaznamenávána maximální síla odpovídající porušení zkušebního tělesa, ze které byla následně stanovena pevnost v tahu za ohybu. Po provedení ohybové zkoušky byly vzniklé části porušených trámečků dále využity pro stanovení pevnosti v tlaku. Tlaková zkouška byla provedena na přelomených částech trámečků, u nichž byla pomocí přesné pily Struers upravena kontaktní zatěžovací plocha tak, aby vznikla pravidelná plocha o rozměrech 2 × 2 cm. Samotná tlaková zkouška byla provedena na hydraulickém lisu Heckert FP100 při jednoosém zatížení a při konstantní rychlosti posunu 3 mm/min. V průběhu zkoušky byla sledována maximální síla při porušení vzorku, na jejímž základě byla stanovena pevnost v tlaku.

3. Výsledky a diskuse

Výsledky ukázaly, že náhrada části cementu neošetřeným mikromletým odpadním sklem z fotovoltaických panelů vedla k výraznému zhoršení sledovaných vlastností. U směsí PV10 a PV20 došlo ve srovnání s referenční směsí k výraznému poklesu objemové hmotnosti (Tab. 1), a současně i k významnému snížení pevnosti v tlaku a pevnosti v tahu za ohybu (Obr. 2). Uvedený vývoj lze spojit s reakcí reziduálního hliníku přítomného na povrchu skelných částic s vysoce alkalickým prostředím cementové pasty. U kovového hliníku je v takovém prostředí znám vznik vodíku, který vede k napětí struktury a ke vzniku pórů, což se následně projeví snížením objemové hmotnosti i zhoršením mechanických vlastností [5]. Naopak u směsí s plazmaticky ošetřeným sklem byl zaznamenán výrazně příznivější vývoj. Objemová hmotnost směsí PV10_O, PV20_O, PV10_H a PV20_H se pohybovala blízko referenční hodnoty (Tab. 1) a současně došlo k podstatnému zvýšení pevnosti v tlaku i pevnosti v tahu za ohybu oproti směsím bez úpravy (Obr. 2). Nejlepší výsledky byly dosaženy u směsí ošetřených kyslíkovým plazmatem, jejichž pevnosti se přiblížily referenční směsi i při 20% náhradě cementu.

Lze proto předpokládat, že plazmatická úprava změnila stav povrchu částic tak, že došlo k omezení nežádoucí reakce reziduálního hliníku v cementové matici. Pravděpodobným vysvětlením je odstranění částí povrchových nečistot, změna chemického stavu povrchu a vytvoření stabilnější povrchové vrstvy, která snížila reaktivitu

kontaminantů vůči alkalickému roztoku. Současně plazmatická úprava v kyslíkové atmosféře zvýšila smáčivost a povrchovou energii částic, a tím zlepšila jejich vazbu s hydratující cementovou maticí [10].

Obr. 2: Pevnost v tahu za ohybu (vlevo) a pevnost v tlaku (vpravo) testovaných cementových past s vyznačenou směrodatnou odchylkou.

4. Závěr

Příspěvek se zabývá možností využití mikromletého odpadního skla z recyklovaných fotovoltaických panelů jako částečné náhrady cementu v cementovém kompozitu. V rámci experimentu jsou porovnávány směsi s 10 a 20 hm. % náhrady cementu neošetřeným a plazmaticky ošetřeným sklem, přičemž jsou hodnoceny objemová hmotnost, pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech zrání.

Výsledky ukazují, že použití neošetřeného mikromletého skla z fotovoltaických panelů vede k výraznému poklesu objemové hmotnosti i mechanických vlastností. Uvedený jev lze spojit s reakcí reziduálního hliníku v alkalickém prostředí cementové pasty během hydratace, při níž dochází k vývinu plynu, napěnění struktury a vzniku zvýšené pórovitosti. Naopak u směsí s plazmaticky ošetřeným sklem dochází k výraznému zlepšení sledovaných parametrů, což naznačuje, že plazmatická úprava omezuje reaktivitu povrchových kontaminantů a současně zlepšuje interakci mezi částicemi skla a cementovou maticí.

Další výzkum bude zaměřen na podrobnější objasnění průběhu hydratace a účinku plazmatické úpravy na povrch částic skla z fotovoltaických panelů.

5. Poděkování

Příspěvek vznikl za podpory grantového projektu EU HORIZON č. 101058580 “Automated Solutions For Sustainable And Circular Construction And Demolition Waste Management”.

6. Literatura

[1] DU, H., TAN, K. H. *Properties of High Volume Glass Powder Concrete*. Cement and Concrete Composites. 2017, 75, 22–29.

[2] HARRISON, E., BERENJIAN, A., SEIFAN, M. *Recycling of Waste Glass as Aggregate in Cement-Based Materials*. Environmental Science and Ecotechnology. 2020, 4, 100064.

[3] BULIŃSKA, S., SUJAK, A., PYZALSKI, M. *Sustainable Management of Photovoltaic Waste Through Recycling and Material Use in the Construction Industry*. Materials. 2025, 18(2), 284.

- [4] MÁČALOVÁ, K., VÁCLAVÍK, V., DVORSKÝ, T., FIGMIG, R., CHARVÁT, J., LUPTÁK, M. *The Use of Glass from Photovoltaic Panels at the End of Their Life Cycle in Cement Composites*. *Materials*. 2021, 14(21), 6655.
- [5] SAKAI, E., IIZUKA, A., SHIBATA, E., NAKAMURA, T. *Suppression of Hydrogen Gas Evolution from Cement-Solidified MSWI Fly Ash*. *Journal of Advanced Concrete Technology*. 2017, 15(10), 574–582.
- [6] KHAN, M. B., BAARIMAH, A. O., BANAIMOON, M. S. M., et al. *Exploring the Synergy between Aluminum Powder and Silica Fume in Enhancing Lightweight Concrete Characteristics*. *Scientific Reports*. 2025, 15, 42358.
- [7] HAN, W., LEE, J.-S., LEE, D., KIM, J. *Factors Affecting the Expansion Ratio and Flow Consistency of Expandable Foam Grout for Subsurface Improvement*. *Case Studies in Construction Materials*. 2024, 21, e03544.
- [8] LIU, M. H., ZHAO, Y. D., YU, Z. Y., CAO, Z. G. *Binding of Cu(II) and Zn(II) in Portland Cement Immobilization Systems: Effect of C-A-S-H Composition*. *Cement and Concrete Composites*. 2022, 131, 104602.
- [9] YAMADA, K., KATAOKA, N., HOSHINO, S., et al. *Study on the Mechanisms of Retardation of Cement Hydration by Zinc and Acceleration of Hardening by Sodium Aluminate from Crystallographic Phase Analysis*. *Journal of Material Cycles and Waste Management*. 2024.
- [10] PROŠEK, Z., NĚMEČEK, J., ZÁLESKÁ, M., BABČENKO, O., BERANOVÁ, K., MACHEK, P., KROMKA, A., TESÁREK, P. *Surface Modification of Waste Glass Powder by Plasma Treatment: Impact on Cement Paste Microstructure and Strength Development*. *Construction and Building Materials*. 2025, článek 141693.
- [11] CÖKELILER, D., ERKUT, S., ZANOTTI, C., et al. *Modification of Glass Fibers to Improve Reinforcement: A Plasma Polymerization Technique*. *Dental Materials*. 2007, 23(3), 335–342.
- [12] LEE, J. U., HONG, J.-Y. *Comparison of Surface Modification Methods for Improving the Compatibility of Recycled Plastic Film-Based Aggregates*. *Polymers*. 2021, 13(22), 3956.